

Formidlingsaktivitet

Art: STEM/STEAM science communication.

Sted: Nyborg Gymnasium / IB

Skole: Nyborg Gymnasium / IB, 1.i & 2.i & 3.i elever

Dato: 05. februar 2024.

Tid: 15:15 – 18:15.

Antal elever: 22

GDPR / pictures for public? Yes. Permission obtained.

Lærerkontakt: Kurt Strickertsson

Formidler: Tobias C. Hinse (Syddansk Universitet, FKF / SDU-Galaxy).

